

EDITORIAL

A REVISTA DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (REVASF) AGORA EMITIRÁ O DOI EM SUAS PUBLICAÇÕES PELO ZENODO: UM AVANÇO

Rodrigo Gustavo da Silva Carvalho
rodrigo.carvalho@univasf.edu.br
Editor Associado da REVASF

A Revista de Educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco (REVASF) é um periódico eletrônico vinculado à Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e tem o escopo de divulgar pesquisas, reflexões e experiências acerca da educação, de uma forma ampla, com o intuito de contribuir ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem.

Ao longo dos seus 14 anos de existência, graças ao esforço do seu Conselho Editorial, de seus autores e com o aumento progressivo da qualidade dos artigos publicados, a Revista de Educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco vem conquistando um expressivo reconhecimento no cenário nacional, elevação para a classificação B1 do Qualis Capes (2017-2020) para diversas áreas de conhecimento, além da indexação em vários portais e bases de dados.

Apesar de todas as conquistas, é chegada a hora de dar mais um passo à frente, o que vai melhorar a visibilidade dos artigos publicados pela REVASF. Assim, temos o prazer de anunciar que a REVASF começou a emitir, em janeiro de 2024, o *Digital Object Identifier* (DOI) em suas publicações via ZENODO.

A grande importância de os documentos digitais terem o DOI é que isso ajuda a localizar mais facilmente o documento e sua citação, pois esse identificador é expresso por meio de um endereço de *web* permanente (URL), que é vinculado em algum repositório. Acredita-se que, com o DOI, é possível aumentar as citações, visto que os documentos terão maior visibilidade e, conseqüentemente, isso poderá influenciar o aumento do fator de impacto da revista.

Existem diversos órgãos credenciados para emissão do DOI – criado pela *International DOI Foundation* (IDF). Em 2013, a União Europeia decidiu financiar a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear (CERN), por meio do projeto *OpenAIRE*, para elaborar e disponibilizar um repositório abrangente visando garantir, com isso, que todos os pesquisadores tenham um local para carregar facilmente os *softwares*, dados, artigos, anais, fotografias e outros documentos digitais, chamado ZENODO.

O ZENODO (<https://zenodo.org/>) é um repositório digital multidisciplinar, de acesso aberto e gratuito, que permite o compartilhamento e a disseminação de resultados científicos, de qualquer área de conhecimento, a pesquisadores, grupos e instituições que não disponham de um repositório institucional.

Nós, da REVASF, estamos bem confiantes de que, graças à adição do DOI emitido pela ZENODO, a nossa exposição aumentará. Nesse sentido, começaremos a disponibilizar, com DOI, os artigos publicados a partir de janeiro de 2024; e, posteriormente, aqueles dos anos precedentes – até cinco anos atrás.

Estamos entusiasmados com o fato de que estas alterações representam uma melhoria significativa, por isso, contamos com a colaboração de todos aqueles que participaram da construção da história de sucesso da REVASF para contribuir com a revista neste importante avanço.

Referências

DOI® Handbook. International DOI Foundation, 2023. Disponível em: <https://www.doi.org/the-identifier/resources/handbook>. Acesso em: 26 abr. 2024.

NIELSEN, L. H. **Sharing your data and software on Zenodo**. Open Science And Reproducibility Series, Workshop III, "Data Management & Open Data" In Life Science, Lausanne, Switzerland. Zenodo, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.802100>. Acesso em: 26 abr. 2024.

ZENODO. Zenodo, 2024. Disponível em: <https://zenodo.org/>. Acesso em: 26 abr. 2024.